

**YANGICHA FIKR, YANGICHA YONDASHUV, YANGICHA TA'LIM –
ABDULLA AVLONIY**

Abduxamidova Xadichaxon
“Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini
mexazinatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti 2-kurs talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18162403>

Annotatsiya. Abdulla Avloniy-milliy davri o‘zbek adabiyotining yirik vakili. Bu davr adabiyotining bior-bir qirrasini yo‘qki, Avloniy ijodida bo‘y ko‘rsatmagan bo‘lsa: miillatni uyg‘otishga va milliy ozodlikka chaqiruvchi she‘rlarni deysizmi, teatr sohasidagi faoliyatini hamda dramatic asarlarini sanaysizmi, yangi avlod tarbiyasiga bag‘ishlangan pedagogic asarlarini aytasizmi, milliy matbuotni oyoqqa turg‘uzishdagi sa‘y-harakatlari yoxud shu matbuot sahifalarida bosilgan publisistik maqolalarini olasizmi – bularning barchasi bizga Abdulla Avloniy shaxsiyatini millat taraqqiyoti yo‘lida fidoyilarcha xizmat qilgan ulkan mutafakkir sifatida namoyon etadi. Ushbu maqolada shoir ijodining ana shunday muhim qirralarini ochib beriladi.

Tayach so‘zlar: Adabiyot yoxud milliy she‘rlar”, milliy-ijtimoiy xarakter, “jahon revolyutsiyasi”

Аннотация. Абдулла Авлоний — крупный представитель национального периода узбекской литературы. Нет почти ни одной стороны литературы того времени, где бы не проявилось его творчество: будь то стихи, призывающие к пробуждению нации и национальной независимости, его деятельность в области театра и драматические произведения, педагогические труды, посвящённые воспитанию нового поколения, усилия по созданию национальной прессы или публицистические статьи, опубликованные на её страницах — всё это показывает нам личность Абдуллы Авлония как великого мыслителя, самоотверженно служившего на пути развития нации. В данной статье раскрываются именно такие важные грани творчества поэта.

Ключевые слова: «Литература или национальные стихи», национально-социальный характер, «мировая революция».

Annotation. Abdulla Avloniy is a prominent representative of the national period of Uzbek literature. There is hardly any aspect of this era’s literature in which Avloniy’s creativity did not manifest itself: be it poems calling for awakening of the nation and national independence, his activities in the field of theater and dramatic works, his pedagogical writings dedicated to the upbringing of the new generation, his efforts to establish the national press, or his journalistic articles published in those press outlets — all of these present Abdulla Avloniy as a great thinker who devotedly served the development of the nation. This article reveals these important aspects of the poet’s creativity.

Keywords: “Literature or national poems”, national-social character, “world revolution”

Abdulla Avloniy 1894-yildan boshlab she‘r yozishga tutingan bo‘lsada, u she‘rlar bizgacha yetib kelmagan. Shoirning ilk she‘rlari dastlab 1905-yildan keyin dunyo yuzini

ko‘rgan, milliy gazetalarimizda chop etilgan. Keyinchalik Avloniy bu she‘rlarini o‘zining “Adabiyot yoxud milliy she‘rlar” to‘plamlariga kiritdi.

Shoirning “Adabiyot yoxud milliy she‘rlar” nomli to‘rt qismdan iborat she‘riy to‘plamlari 1909-1917-yillar oralig‘ida alohida-alohida bir necha nashr qilingan. 1905-yildan keyin yozilgan she‘rlari milliy-ijtimoiy xarakterda bo‘lib, vatan va millat dardini anglashga urinish sezila boshlangan. Avloniyda shunday shoironamo satrlarga duch kelamiz:

Ayo, ey sohibi urfon! Vatan bog‘inda faryod et, Otib tashla arodin eski odatlarni barbod et.

Maorif-la funun tahsilina qil rahnamolig‘ san, Qorong‘uda qol(g)an millatni nuri ilma irshod et. Vatan mehri agar bo‘lsa – dilingda ishq savdosi, Otil nuri maorifga, o‘zingni misli Farhod et!...- Deb maorifga muhabbat e‘lon qiladi.

Har bir inson o‘z erki bilan inson bo‘lganidek, har bir davlat ham o‘zining mustaqilligi, ozodligi bilan to‘laqonli davlatdir. Jadid bobolarimiz bunday davlatni doimo sog‘inib yashab o‘tdilar. Shuning uchun ham ular ijodida istib-doddan qonga to‘lgan dil nolalarini va milliy ozodlikni sog‘ingan qalb sadolarini eshitish mumkin. Zero, Milliy uyg‘onish deb nomlangan adabiyotning bosh g‘oyasi ham shu edi. Bu adabiyotning yirik siymolaridan biri Abdulla Avloniydir.

Avloniy 1912-yilda bosilib chiqqan she‘rlaridan birini “Dunyo fojiasidan” deb nomlagan edi. Shoir undan insonlar dunyosida insoncha hayot yo‘qligini qalamga oldi. Behuda to‘kilayotgan qonlar, insonning hayvoncha ham qadri qolmagani, “Bechora-yu ojjizlar”, “aftoda yetimlar” boshidagi “jabr-u sitamlar”, “haq pastda qolub, nohaq pul birla quvvat top”ishi, uningcha, bu fojining bir ko‘rinishidir.

Bas, u “g‘am uyi”dir. G‘amxona esa “barbod bo‘l”mog‘i lozim.

Avvalo, shuni aytish kerakki, shoir, garchi odamlar munosabatida yovvoyi tabiatning shafqatsiz qonunlariga xos xususiyatlar ko‘rsada, ularning bir kunmas- bir kun mehr-u muhabbatga aylanishiga, Turkistonning esa ozod va obod bo‘lishiga astoydil ishonadi.

Garchi man ma‘yusu purg‘am millatim ahvolidan,

Qa‘t ummid aylamam, ta‘min istiqboldan, - deb boshlanar edi shoirning “Istiqboldan orzularim” she‘ri.

Qilur tokay jafosin, bizga ham dildor o‘lur olam, To‘lub mehr-u vafosi, qo‘zg‘alub g‘amxor o‘lur olam, Muruvvatsizlig‘indan jirkanub, bezor o‘lur olam, Bahori ma‘rifat uyg‘otsa, xushguftor o‘lur olam, O‘sub rayhoni shafqat mushk ila totor o‘lur olam,

Dilim, g‘am chekma ko‘p, bir kun kelur, bedor o‘lur olam,

Chiqib bulbullari chah-chah qilur, gulzor o‘lur olam, - deb yozgan edi yana bir she‘rida.

So‘nngi bayt istiqbol orzusi bilan mazkur musammanning har bandini

yakunlagandek takrorlanib keladi. Bu she‘r 1912-yilda bosilib chiqqan. Shoir insonlar o‘rtasida mehr-u muhabbat, do‘stlik qaror topishiga, adolat va haqiqat tantana qilishiga, yorug‘ kunlar kelishiga ishonch bildirmoqda. Hatto ozodlik – hurriyat zamoni haqida orzu qilmoqda. Ammo, tabiiyki bular o‘z-o‘zidan sodir bo‘lmaydi. Shoir buni yaxshi tushunadi.

Uning yana bir asari – “Turkiy guliston yohud axloq” – 1913-yilda bosilib chiqdi. 1917-yilda ikkinchi marta nashr qilindi. Kitob maktablarning yuqori sinf

o‘quvchilariga darslik sifatida yozilgan. Lekin asrimiz boshlaridagi o‘zbek jadid ma‘rifatchiligining noyob hodislaridan bo‘lgan bu asarning ahamiyati faqat maktab doirasi bilan cheklanmadi. U adabiyot va axloq havaskorlari uchun ham qo‘llanma bo‘lib xizmat

qildi. Asarda insonlarni “yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilm” – axloq haqida fikr yuritiladi.

Axloq, bu – xulqlar majmui. Xulq esa, ezgulik yoxud razillikning muayyan bir insonda namoyon bo‘lish shaklidir. Binobarin, har bir xulq ezgulik va oliyanoblikning yoki razillik va badbinlikning timsoli. Shu jihatdan ular kishigada o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi. Ularning shakllanishi uchun ma‘lum bir sharoit yomon qiladi. Demak, hamma narsa tarbiyaga bog‘liq. Tarbiya “yo hayot – yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”.

Bundan tashqari Avloniy “Tarjimai hol”ida to‘rt teatr kitobi yozgani haqida ham aytib o‘tgan. Shaxsiy arxivida “to‘rt teatr kitobi” avtografi – ayrim ko‘chirilgan nusxalari saqlanib qolgan. Shundan uch tasi (“Advokatlik osonmi?!”, “Pinak”, “Biz va Siz”) 1979-yilda e‘lon qilingan. Uning 10-yillarda yozilgan “Pinak” (1915), “Advokatlik osonmi?!” (1916) dramatik asarlarida she‘riyatdagi g‘oya va fikrlar davom etgan. Jaholat va zulmatga botgan Turkistonning chirkin manzaralari kulgili lavhalarda sahnada namoyish qilingan. “Pinak”da esa g‘ayrat va shijoatlari bilan dunyoni larzaga solgan, kunchiqardan kunbotishgacha yurt so‘ragan buyuk bobolarning zalolatga botgan avlodlari ko‘knori va qimorbozlar hayoti orqali ifoda etilgan.

Avloniyning shaxsiy arxivida “Po‘rtugaliya inqilobi” nomli bir dramatik asari mavjud bo‘lib, boshqa asarlaridan o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. 5 parda 10 ko‘rinishli bu asarni muallif fojia(tragediya) deb atasa-da, mazmuniga ko‘ra u qahramonlik dramasiga yaqin. Qo‘lyozma muqovasiga “1921-yil 23-yanvarda yozildi” deb qo‘yilgan. 20-yillarda adabiyotimizda “jahon revolyutsiyasi” degan gap keng tarqalgan payt edi. Shu jihatdan buni ham shu yillarda yozilgan deb taxmin qilish mumkin.

Avloniy o‘z zamonasining jonli odami, farzandi edi. Shuning uchun uning ijodida ham zamon murakkabligi bilan izohlanadigan nuqsonlar yo‘q emas. Lekin Abdulla Avloniy hamisha o‘z xalqiga, vataniga sodiq qoldi. Buning guvohi – uning ijodi, uning faoliyati! U hamma vaqt xalq dardi bilan yashadi. U o‘z xalqi g‘amiga hamdard bo‘libgina qolmay, unga ozodlik va baxt qidirdi, uni, muqaddas g‘oyalar uchun kurashga da‘vat qildi. Maktablar ochib, yoshlarni davrning ilg‘or ruhida tarbiyalashga urindi. Ta‘limiy-axloqiy asarlar, darsliklar yozib, o‘zbek pedagogik fikri taraqqiyotida sezilarli iz qoldirdi. Jadidchilik harakatining, o‘zbek jadid adabiyotining, ya‘ni milliy ong, milliy adabiyotning maydonga kelishi va taraqqiyotiga katta xissa qo‘shdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulla Avloniy. Toshkent tongi(Nashrga tayyorlovchi B. Qosimov). – Toshkent:G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti,1979/
2. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq (Nashrga tayyorlovchi M. Maxsumov). – Toshkent: o‘qituvchi, 1992.
3. Qosimov B. Abdulla Avloniy. – Toshkent, 1979.
4. Qosimov B. Uyg‘ongan millat ma‘rifati. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2011.
5. Rizayev Sh. Jadid dramasi – Toshkent: Sharq,1997.